

Elimination of Oil Contaminations" Scholar Journal of Applied Sciences and Research.2018 pp. 56-57.

5. Rotar O. V. Iskrizhitskaya D. V, Iskrizhitsky A. A., Oreshina A. A. "Cleanup of water surface from oil spills using natural sorbent materials" XV International Scientific Conference "Chemistry and Chemical Engineering in XXI century" Procedia Chemistry 10 (2014) p . 146.

6. Chukaeva M, Zaytseva T., Matveeva V., Sverchkov I. "Purification of Oil-Contaminated Wastewater with a Modified Natural Adsorbent". Ecological Engineering & Environmental Technology 2021, 22(2).

7. Kuznetsov B.N., Chesnokov N.V. Ivanov I.P. swear he "Methods of Porous Materials Obtaining from Lignin and Wood Bark". Journal of Siberian Federal University. Chemistry 2 (2015 8) pp.233-234.

8. Christian O. A., Chinonso E. A. , Elijah O.C. "Development of an adsorbent for the remediation of

crude oil polluted water using stearic acid grafted coconut husk (Cocos nucifera) composite". Applied Surface Science Advances 6 (2021) 100179.

9. Rotar O. V. Iskrizhitskaya D. V, Iskrizhitsky A.A., Oreshina A.A. "Cleanup of water surface from oil spills using natural sorbent materials" XV International Scientific Conference "Chemistry and Chemical Engineering in XXI century" Procedia Chemistry 10 (2014)p. 146.

10. Oluka N.N., George Z.G. "Activated Carbon from Bamboo and Banana Wood Fibers as Adsorbent Materials for the Removal of Oil Samples" Biointerface Research in Applied Chemistry 12(2): January 2022.

https://www.researchgate.net/publication/353039386_Activated_Carbon_from_Bamboo_and_Banana_Wood_Fibers_as_Adsorbent_Materials_for_the_Removal_of_Oil_Samples. P.2701.

REFINEMENT OF THE ALGORITHM OF WORK OF THE CODGRABBER INTERLOCK DEVICE

Yurchyk K.,

BSAA, student, science

Nikolayenko V.,

Director

Cand. Sc., docent, BSAA

Mikulik T.

Cand. Sc. , docent, BNTU, Minsk

ДОРАБОТКА АЛГОРИТМА РАБОТЫ УСТРОЙСТВА БЛОКИРОВКИ РАБОТЫ КОДГРАББЕРА

Юрчик К.

курсант, БГАА

Николаенко В. Л.

научный руководитель

канд. техн наук, доцент, БГАА

Микүлик Т.Н.

канд. техн. наук, доцент, БНТУ, Минск.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7738890>

Abstract

In this work the algorithm of work of anticodgrabber on the basis of ATtiny84 microcontroller, which constitutes bouncing dialogical code.

Аннотация

В работе рассмотрен алгоритм работы антикодграббера на базе микроконтроллера ATtiny84, который представляет прыгающий диалоговый код.

Keywords: radio interference, transmission, package, interception.

Ключевые слова: радиопомеха, передача, посылка, перехват.

Решается задача защиты информации в микроконтроллерах устройств блокировки работы кодграббера, причем под защитой понимается противодействие считыванию информации кодграббером при открытии или закрытии автомобиля с помощью в автосигнализации С развитием технологий преступники все чаще начали использовать в своей деятельности всевозможные электронные устройства, которые позволяют деактивировать охранный комплекс или иммобилайзер. Наиболее

распространенное устройство - кодграббер, которое предназначено для обмана автомобильной сигнализации и последующего угона автомобиля.

Суть алгоритма работы антикодграббера: «Ставится задача разработать алгоритм «прыгающего» диалогового кода. Суть метода сводится к тому, что по псевдослучайному закону будут меняться правила (протокол) передачи информации. Передаваемая команда будет передаваться по ча-

стям, а каждая часть команды - по своему протоколу, который каждый раз будет меняться, а также будет максимально соответствовать различным протоколам передачи информации используемых в автосигнализациях различных производителей. Данный способ позволит надежно защитить канал передачи информации, т.к. на данный момент все автосигнализации используют протоколы передачи данных позволяющие легко идентифицировать в эфире среде им подобных.

Для понимания сути работы алгоритма введем следующие понятия: протокол передачи данных, посылка, сообщение. Сигнал в радиоэфир передается по определенному правилу. В общем случае протокол передачи данных состоит из преамбулы (специфический набор данных дающий понять принимаемому устройству, что принимаемая информация есть искомая), и информационной части (информация, которая представляет команду для устройства управления). Посылка представляет собой команду, передаваемую устройству управления автосигнализацией. Сообщение - это совокупность посылок (как минимум одна), которые идентичны друг другу. Суть алгоритма перехвата такова, что после подачи в радиоэфир сигнала, предназначенного для управления автосигнализацией, устройство перехвата, анализируя передаваемый сигнал, выдает в эфир радиопомеху, которая ставится в определенном месте информационной части посылки, и искажает данную команду.

Само устройство перехвата в данный момент времени запоминает неискаженную часть посылки. Данное действие не позволяет устройству управления автосигнализацией воспринимать передаваемую команду адекватно. Так как команда (посылка) в радиоэфир передается неоднократно, то это позволяет устройству перехвата одновременно принимать передающуюся посылку, выставлять помеху и запоминать искаженную команду, однако помеха ставится в месте, отличном от предыдущего, что даёт возможность устройству перехвата восстановить истинную команду путем сложения неискаженных частей».

Рассмотрев предложенный алгоритм, мы предлагаем его доработку в работы антикодграббера алгоритма на базе микроконтроллера ATtiny84:

1) Сигнал с приемника поступает на порт ввода контроллера, после чего контроллер анализирует его.

2) При отсутствии сигнала на порте ввода контроллер находится в режиме ожидания. При появлении сигнала (на порте вода присутствует логическая «1»), котроллер при помощи внутреннего таймер засекает время начала импульса и ждет его окончания. Как только на порте ввода присутствует

логический «0», контроллер останавливает таймер. Данный таймер позволяет численно определить время t длительности импульса.

3) После этого происходит сравнение данного значения t со значением T_e , которое лежит в диапазоне 280 - 620 мкс. Если t принадлежит данному диапазону, то контроллер идентифицирует прием 1-го старт-бита. Время t сохраняется в памяти контроллера.

4) Контроллер производит расчет минимальной и максимальной длительности времени t . Сразу после считывания значения времени t , контроллер обнуляет таймер и засекает длительность логического «0» на порте ввода контроллера, что является временем длительности паузы между старт-битами.

5) Как только на порте ввода котроллера снова появляется логическая «1» - контроллер вновь считывает значение таймера, одновременно обнуляя таймер. Полученное значение длительности паузы сравнивается с минимальным и максимальным значением старт-бита, если время паузы попадает в допустимый диапазон значений, то происходит дальнейшее ожидание логического «0» на порте контроллера. В противном случае контроллер обнуляет информацию о приеме старт-бита. Происходит возвращение в начало программы.6) Таким образом, контроллер, поочередно замеряя длительность логических «1» и «0», принимает старт-биты. После приема 12-го старт-бита контроллер рассчитывает время возможной длительности паузы ($10T_e$). После появления логической «1» на порте ввода, контроллер инициализирует конец паузы и проверяет полученное значение времени. Если оно соответствует диапазону $8T_e - 12T_e$, то контроллер начинает производить считывание информационной части.

7) После приема всех информационных битов, контроллер запоминает порядковый номер принятой посылки и засекает время длительности до следующего старт-бита. Если в течение времени $39T_e$ появился импульс, длительность которого соответствует ранее измеренному t , то происходит аналогичный прием старт-битов и паузы следующей посылки. После окончания паузы контроллер засекает время ожидания новой посылки ($39T_e$). Если в течение указанного времени начался прием новой посылки, то весь процесс приема повторяется, иначе контроллер завершает прием всех посылок и начинает их анализ.

Графическая блок-схема упрощенного алгоритма работы программного средства разрабатываемой системы блокировки работы кодграббера изображена на рисунках 1 (начало алгоритма) и 2 (окончание)

Рисунок 1 – Блок-схема упрощённого алгоритма работы антикодграббера (начало)

Рисунок 2- Блок-схема упрощённого алгоритма работы антикодграббера (окончание)

Список литературы:

1. Дубина, С. С. Алгоритм защиты информации в автосигнализации мобильных объектов / С. С. Дубина, А. М. Чернецкий // Информационные системы и технологии: 49-я научная конференция аспирантов, магистрантов и студентов (Минск, 4 мая 2013 г.). - Минск : БГУИР, 2013. - С. 63 - 64.

2. Обеспечение целостности информации в автосигнализации мобильных объектов / С. С. Дубина, К. С. Козлов, Г. В. Сечко, А. М. Чернецкий // Международная научно-техническая конференция, приуроченная к 50-летию МРТИ-БГУИР (Минск, 18-19 марта 2014 года) : материалы конф. В 2 ч. Ч. 1. - Минск, 2014. - С. 384-385

3. Козлов, К. С. Программно-технические способы защиты информации в автомобилях для

противодействия угому / К. С. Козлов // Информационные системы и технологии : 50-ая научная конференция аспирантов, магистрантов и студентов (Минск 29 марта 2014 г.). – Минск, БГУИР, 2014. - С. 44 - 45.

4. Карпушкин, Э. М. Уч. Радиосистемы передачи информации / Э. М. Карпушкин / Уч.метод.

пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования по спец. «Радиоэлектронные системы». – Минск: БГУИР, 2008. – 62 с.